

Stanford University

TEXNOLOGIYA TA'LIMIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI TABIATGA MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7122183>

Boyjonova O'g'iljon Abdusharipovna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani

8 son maktabining Texnologiya fani o'qituvchisi

Xudayberganova Zamira Jumaniyozovna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani

8-sonli umumiy o'rta ta'limi maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: *Tabiat va tabiat boyliklari kishilik jamiyati yashayotgan, rivojlanayotgan ba'zi odamlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondiradigan manba. Inson tabiat va uning zahiralaridan foydalanmay yashay olmaydi. Texnologiya ta'limi o'quvchilarni tabiat bilan munosabatini birlashtiradi.*

Kalit so'zlar: *ekologiya, tabiat, inson fan, texnika, atmosfera, havo, gaz, yer, o'simliklar, suv, fizik, kimyoviy, biologik.*

Hozirgi vaqtda inson fan va texnika taraqqiyoti tufayli tog'larni qo'porishga, daryolar o'zanlarini burib yuborishga, yangi sun'iy dengizlar yaratish, katta – katta cho'l – biyobonlarni gullab yashnayotgan vohalarga aylantirish bilan bir qatorda avvalgi ekinzorlar o'rnida cho'llarni qoldirmoqda. Ekologik ta'limning o'quvchilar o'rtasida kechiktirib bo'lmaydigan, uni asraydigan, ardoqlaydigan muammodir. Tabiat va inson orasidagi o'zaro munosabat qadim zamonlardan hozirgi kunga qadar barchani qiziqtirib kelayotgan muhim muammo hisoblanadi. Inson tabiatning ajralmas qismi bo'lib, u butun mehnat faoliyati davrida u yol yoki bu yo'l bilan tabiatga ta'sir etadi.

Inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlar negizini mehnat jarayoni tashkil etadi. Mehnat tufayli insoniyat paydo bo'ldi, uning tarkib topishi va taraqqiyot qonunlari vujudga keldi. Inson tabiatning tarkibiy qismi sifatida o'z mehnat faoliyati jarayonida muhitga ta'sir etib, o'zi ham shu muhitga moslashadi. Mehnat jamiyatning asosiy hayotiy sharti bo'lib, u tabiatdan ajralmasdir. Mehnat tabiatni inson bilan birlashtiruvchi asosiy vosita. Chunki, inson hayot kechirishda barcha noz – ne'matlarni tabiatdan oladi. Mehnat qurollarini takomillashtirish, kishi mehnatini yengillashtiruvchi mashina, odamlarning jismoniy kuchini va harakat tezligini keskin pasaytirib yuboradi. Buning evaziga insonlarning ongli fikrlashi, tafakkuri va irodasi tezlikda taraqqiy etib boradi. Fan – texnika taraqqiy etishi natijasida insonlar oddiy tosh qurollardan ish faoliyatida hozirgi kunning yadro energiyasidan foydalanishdan tortib, kosmik kemalar, robotlashgan texnikaning ishlatishga qodir bo'ldilar. Inson bilan tabiat o'rtasidagi “moddiy almashinuv” bir necha marta tezlashdi. Insonning tabiatga ta'siri natijasida atmosferada havo, gaz, yerda o'simliklar dunyosi va suvda fizik – kimyoviy va biologik o'zgarishlar ro'y bermoqda.

Stanford University

Natijada keyingi 25 – 30 yil mobaynida atmosfera havosi, suv, tuproq tarkibi nihoyatda ifloslandi.

O'quvchilarga texnologiya darslarida bevosita tabiat to'g'risida, tabiat hodisalari, ekologik muammolar, Orol dengizining taqdiri to'g'risida garipib, tabiatga salbiy munosabatda bo'lish yomon oqibatlarga olib kelishi ekologiyasining buzilib ketishiga sabab bo'lishi lozimligi, insonlarga juda katta moddiy, ma'naviy, zarar keltirishi, inson sog'igi uchun zarar yetkazayotganligi haqida ma'lumotlar berib borish lozim, bu albatta tabiat uchun uni asrab-avaylashgaxizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv yilining oxirida, ya'ni to'rtinchi sinfga o'tganlarida atrof –olam haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladilar. Ular olam jonli va jonsiz tabiatdan iboratligini, insonning tabiatga, jamiyatga munosabati haqidagi dastlabki bilimlarga ega bo'ladilar. Tabiatshunoslik orqali Yer va boshqa sayyoralar harakati, harorat, suv, havo va tabiat to'g'risidagi tasavvurlarida, olam yaxlit mavjudot ekanligini ko'z oldilaridan o'tkazadilar. Umuman olganda, nazariy bilimlarini ko'rganlari bilan taqqoslash, bir – biridan farqlash, uni amaliyotga qo'llash, mehnat qilish turlari, mehnat tarbiyasi asosida tejamkorlik va tadbirkorlikka munosabat, bu kimlarning mehnati evaziga bo'layotganligini, xulosalarini o'z tillarida so'zlab berishga o'rgatilishi lozim.

Ana shunday bevosita ma'lumot berishda aloqadorlik, uzviylik ta'minlanadi. Quyi sinfdan yuqori sinfga o'tganlarida o'quvchilarning ona Yerga, quvnoq tabiat manzaralariga, fanga, hayvonot va o'simliklar dunyosiga, ekologik xususiyatlariga qiziqish orqali ularni amaliyotda qo'llashlariga doir ko'nikma va malakalari shakllanib boradi. So'ngi yillarda ilmiy tadqiqot ishlarining natijasi, maktab tuzilishi, ta'lim mazmunini qayta qurish shunga olib keldiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qishga, yozishga, nutqga, sanashga, mehnat tarbiyasi asosida tejamkorlikka va tadbirkorlikka jiddiy e'tibor qaratish lozimligi aniqlandi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarini olgan bilim, ko'nikma va malakalari yuqori sinflarga o'tganlarida muhim omil hisoblanadi

Insoniyatga xos xususiyat shundaki, u ijtimoiy mehnati tufayli rivojlanish jarayonida tabiiy muhitga qaramlikdan asta – sekin ozod bo'lib boradi va tabiatga nisbatan o'z ta'sirini toborakuchaytiradi, unga "hukmron" bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yoshlikdan boshlab, ekologik tushunchalarni shakllantirib borish masalasi ta'lim tarbiyada mas'uliyatli ish hisoblanadi. Chunki, bola yoshlikdan ota – onasi, akasi, opasi va qarindosh – urug'larining mehnatini e'zozlashi, hurmat qilishi, udumlari, urf – odatlari, rasm – rusumlarini qadrlashi, ya'ni bahor bayramida bahoriy taomlar sumalak, halim haqida bilish, ko'chatlar o'tqazish, turli o'simliklar ekish, ularni parvarish qilish kabilarga katta e'tibor berib keladi. Bular yoshlikdan singdirib borilsa, umr bo'yi esidan chiqmaydi, tabiatga hurmat bilan qaraydi, tabiatniko'zqorachig'idayasraydi, saqlaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, inson mehnat bilan ulug'. Kishilik jamiyatining asl tarixi ham mehnatdan boshlangan. Mehnat tirikchilik manbayi. Nainki, hayot va turmushning qaysi qirrasiga nazar tashlamang, qadamingiz mehnat bilan qutlug'. Tarbiyani

Stanford University

mehnat-siz tasavvur qilish qiyin. Tabiatni asrash har bir insonni burchi. Yosh avlodni yoshligidan tabatga oshno qilib boorish tabiatimizni, vatanimizni gullab-yashnashiga zaminyaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. , “O‘zbekiston”, 2017 yil, 488 bet.

2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.Toshkent, “O‘zbekiston”, 2016 yil, 56 bet.

3. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash- yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi.Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017 yil,48 bet.

4. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017 yil,

5. Mavlonova R.A, Sanaqulov X.R, Xodieva D.P “Mexnat va uni o‘qitish metodikasi” O‘quv qo‘llanma. 2007yil TDPU.

6. X.Sanaqulov, M.Xaydarov “Boshlang‘ich sinflarda qog‘ozdan amaliy ishlar” Uslubiy qo‘llanma 1996 yil. TDPU.

7. I.Mannopova, R.Mavlonova, N.Ibragimova, “Texnologiya” Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashryoti, Toshkent, 2017-yil